

Artículo original

Gobierno digital y modernización del Estado: Una revisión bibliométrica

Digital government and state modernization: A bibliometric review

Waldir Francisco Rafael-Gómez^{1*}, Robert Anthony Anccasi-Salazar²

¹ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0009-3425-6702](https://orcid.org/0009-0009-3425-6702);
waldir.rafael@unh.edu.pe

² Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0000-0003-0786-9983](https://orcid.org/0000-0003-0786-9983);
2022411001@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: waldir.rafael@unh.edu.pe

Recibido: 06/01/2026 / Aprobado: 11/02/2026

Resumen

El presente artículo bibliométrico tiene como propósito de analizar la producción científica relacionada con el gobierno digital y la modernización del Estado mediante un estudio bibliométrico, identificando las tendencias de investigación, los autores y países más influyentes, las temáticas predominantes y las brechas de conocimiento, con el fin de aportar una visión integral sobre el estado actual de estos temas y orientar futuras investigaciones. La metodología fue la bibliometría, este análisis se realizó con una base de datos generada de Scopus. Los resultados revelan una evolución sostenida de las publicaciones científicas respecto al gobierno digital y modernización del estado iniciada en el año 2000, estas publicaciones no solo están enriqueciendo el conocimiento académico, sino que también están influyendo en la transformación de políticas públicas para afrontar los retos tecnológicos. Este panorama evidencia la creciente demanda de soluciones digitales que mejoren la eficiencia, transparencia y adaptabilidad de los procesos estatales en un contexto global de cambio acelerado.

Palabras clave: Gobierno digital, modernización del estado, transformación digital, bibliometría

Abstract

The purpose of this bibliometric article is to analyze the scientific production related to digital government and modernization of the State through a bibliometric study, identifying research trends, the most influential authors and countries, the predominant topics and knowledge gaps, in order to provide a comprehensive view of the current state of these topics and guide future research. The methodology was bibliometrics, this analysis was carried out with a database generated from Scopus. The results reveal a sustained evolution of scientific publications on digital government and modernization of the state that began in 2000. These publications are not only enriching academic knowledge, but are also influencing the transformation of public policies to address technological challenges. This panorama evidences the growing demand for digital solutions that improve the efficiency, transparency and adaptability of state processes in a global context of accelerated change.

Keywords: Digital government, state modernization, digital transformation, bibliometrics

1. Introducción

En la actualidad el empleo de las tecnologías de información y comunicación se ha intensificado de manera tal que se requiere de estos medios para el desenvolvimiento adecuado en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas como trabajar, estudiar, acceder a servicios, etc. Los gobiernos no son ajenos a esta tendencia y asumen de manera responsable esta forma de modernizar la administración pública. Esta tendencia está ligada al paradigma de la sociedad del conocimiento y la información, que tal como indica Muños et al. (2022), es un término para describir a la sociedad actual del siglo XXI, y hace referencia a una estructura social en la que el conocimiento y la información son los principales motores de desarrollo, crecimiento económico y mejora de la calidad de vida. En este tipo de sociedad, el acceso y la generación de información y conocimientos están facilitados por tecnologías avanzadas y redes de comunicación, como internet, que promueven la innovación y la difusión de saberes a nivel global. La incursión del internet y las tecnologías de la información y la comunicación han generado diversos cambios en la sociedad, por lo que han pasado a tener un rol protagónico en la mediación del desarrollo, siendo su ausencia una muestra de subdesarrollo (Flores et al., 2020).

El Estado a través de las instituciones públicas brinda una serie de servicios que buscan satisfacer las necesidades de la sociedad. En este sentido, las instituciones públicas, vienen implementando diversas acciones a fin de mejorar la calidad de atención a los usuarios. Es indispensable que el sector público sea más empresarial, más orientado hacia el cliente, y trabaje con más eficiencia y calidad en los servicios que ofrece a la población. En este mundo tan competitivo y en constante evolución, las entidades públicas y el sector corporativo en general tienen la necesidad de transformarse para adaptarse a la demanda que exige la era digital; por lo tanto, el gobierno digital se constituye en una herramienta fundamental en la gestión pública; sin embargo, en algunas entidades no se implementa por diversos factores ya sea político, sociocultural o económico, por lo que hay una inestabilidad e incertidumbre; trayendo consigo ciertas desventajas como la brecha digital cuya disparidad se hace notable entre los diferentes sectores de la población, siendo las zonas rurales especialmente desfavorecidas. El gobierno digital en el marco de la modernización del estado es un tema relevante debido a su impacto transversal en diversos aspectos de la sociedad y la administración pública. En una sociedad cada vez más conectada, las expectativas de los ciudadanos respecto a la rapidez, accesibilidad y calidad de los servicios públicos se han incrementado. Por lo tanto, el gobierno digital no solo redefine la manera en que los gobiernos interactúan con los ciudadanos, sino que también plantea oportunidades y desafíos que merecen un análisis profundo. En este sentido, dada la relevancia de los temas de estudio, el presente artículo tiene por objetivo analizar la producción científica relacionada con el gobierno digital y la modernización del Estado mediante un estudio bibliométrico, identificando las tendencias de investigación, los autores y países más influyentes, las temáticas predominantes y las brechas de conocimiento, con el fin de aportar una visión integral sobre el estado actual de estos temas y orientar futuras investigaciones. La realización de este estudio bibliométrico sobre gobierno digital y modernización del Estado es relevante porque permite comprender cómo ha evolucionado la investigación en estos temas estratégicos para la gestión pública en la era digital; asimismo, no solo contribuye al avance del conocimiento científico, sino que también tiene un impacto práctico al fortalecer la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas ciudadanas en la sociedad del conocimiento y la información.

En el lenguaje común, tendemos a vincular lo moderno con algo reciente o contemporáneo, en contraste con lo antiguo, que identificamos como parte de otra época, en las ciencias sociales, el término modernización suele usarse para definir el conjunto de las transformaciones sociales que implican la consecución de unos objetivos nuevos con efectos innovadores para una sociedad (Fernández & Sevilla, 2021). En este sentido, la modernización del Estado implica adoptar un conjunto de políticas públicas y acciones, a mediano y largo plazo para establecer transparencia a la gestión pública, como son el gobierno electrónico en todas las instituciones públicas del Estado (Blas et al., 2022). Esta modernización en la actualidad, está ligada a la transformación digital, que es un proceso en el que las entidades usan la tecnología para mejorar su desempeño, alcanzar y garantizar mejores resultados. Implica un cambio estructural en las organizaciones, dándole un papel esencial a la tecnología; e incorpora procesos donde los actores organizacionales se involucran en innovación digital y transforman sus organizaciones con el fin de responder al cambio en sus entornos de negocio y tecnológico (Geadá, 2021).

En el contexto peruano, tal como lo indica la Presidencia del Consejo de Ministros, el gobierno digital es el uso estratégico de tecnologías digitales y datos en la administración pública para crear valor público. En este sentido, el propósito fundamental es optimizar la gestión gubernamental, mejorar la calidad de los servicios públicos y promover la transparencia, participación ciudadana, e inclusión social, con el objetivo final de generar valor público sostenible y adaptado a las necesidades dinámicas de la ciudadanía y las demandas del entorno global. Por su parte Nazmetdinova & Kalmykova, (2023) aseveran que la creación e implementación del ecosistema digital de gobierno permite optimizar el proceso de interacción entre las autoridades públicas y la población, así como mejorar la eficiencia de los organismos públicos mediante el uso de tecnologías digitales. La implementación exitosa del gobierno digital, implica tres aspectos que consideramos esenciales, la infraestructura tecnológica, las competencias digitales y el aspecto normativo, considerando que toda actuación estatal se basa en normas. Es decir, se debe adoptar una estrategia integral que incorpore inversión en infraestructura, educación en habilidades digitales y regulaciones efectivas para la protección de datos (Flores et al., 2020).

La infraestructura de tecnología de la información (TI) se refiere al conjunto combinado de red, software, hardware, aplicaciones y todos los equipos relacionados con la tecnología de la información para un entorno de TI empresarial. Además, proporciona todo el esqueleto para que una organización continúe brindando varios servicios a sus miembros internos (empleados) y externos (clientes/socios) (Elandaloussi et al., 2021); asimismo, se debe considerar la seguridad como uno de los factores más importantes en términos de protección de la infraestructura de información crítica (Bogdanoski & Kasapinov, 2022), en este sentido, la seguridad no solo abarca la implementación de medidas tecnológicas avanzadas, sino también la gestión de riesgos, la resiliencia organizacional y la coordinación multisectorial para garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y continuidad operativa de estos sistemas esenciales. Otro aspecto resaltante en la implementación del gobierno digital son las competencias digitales; dado que, en la era actual de la revolución digital, el desarrollo y la adquisición de habilidades digitales son condiciones fundamentales para el funcionamiento exitoso de las organizaciones, en un mundo que cambia rápidamente debido a los avances tecnológicos (Zervas & Stiakakis, 2024). Estas competencias deben permitir un desenvolvimiento adecuado de las personas en entornos digitales, proporcionando el conocimiento, las habilidades y la capacidad para gestionar adecuadamente los recursos digitales (Mohamad et al., 2022).

Por último, es fundamental la normativa que regule todos estos cambios que implica la adopción del gobierno digital en un entorno de transformación digital y modernización del estado; en este sentido, la regulación de los aspectos digitales abarca varias dimensiones y requiere un enfoque integral y multidisciplinario para garantizar una gobernanza y protección eficaces en los diferentes sectores. Al respecto, Lima & Gallo, (2020), identifica una insuficiencia de las capacidades regulatorias existentes para regular las innovaciones tecnológicas y la inteligencia artificial, proponiendo el desarrollo de una nueva racionalidad para la relación jurídico-administrativa, capaz de proteger los derechos fundamentales sin frenar los cambios disruptivos que ocurren en los servicios públicos en el entorno digital. Un aspecto primordial es la protección de los datos personales contra el uso y la distribución no autorizados (Baramashetru et al., 2022). La privacidad de la información es una tarea ardua, en particular, en el contexto de ecosistemas digitales heterogéneos, complejos, adaptativos y multipartidistas. Es necesario identificar y comprender las leyes y estándares de privacidad relevantes para diseñar ecosistemas digitales seguros (Anwar et al., 2018).

2. Metodología

La metodología empleada fue la bibliometría (Figura 1), que es una técnica estadística cuantitativa para medir los niveles de producción y difusión del conocimiento, así como una herramienta útil para acompañar el desarrollo de un área científica (Bienert et al., 2015). El análisis bibliométrico se realizó con una base de datos generada de Scopus, mediante el siguiente motor de búsqueda *digital AND government AND modernization AND of AND the AND state* el día 26 de agosto de 2024, arrojando 120 resultados de los cuales 53 son artículos científicos, 01 libro, 28 capítulos de libro, 33 ponencias de conferencia y 03 reseñas. Los artículos utilizados para el análisis se seleccionaron tomando los siguientes criterios: los 06 artículos con mayor número de citas y 14 artículos más recientes. Tras aplicar los filtros mencionados, se identificaron 20 fuentes consideradas esenciales para cumplir con los objetivos de este artículo.

Figura 1. *Fases del trabajo bibliométrico*

El procesamiento de los metadatos relacionados con las figuras de la producción científica se llevó a cabo utilizando bibliometrix, la herramienta de R para el análisis de cartografía científica, mientras que el mapa semántico fue elaborado con el software de acceso libre VOSviewer. Este programa está diseñado específicamente para generar y representar de forma gráfica redes bibliométricas.

3. Resultados

El análisis bibliométrico de las publicaciones científicas relacionadas con el gobierno digital (antes gobierno electrónico) y la modernización del estado revela que los primeros trabajos en este ámbito comenzaron a registrarse en el año 2000 (Figura 2). Este hecho marca el inicio de una línea de investigación que ha evolucionado de manera progresiva y moderada hasta el año 2017. A partir de 2017, se observa una tendencia creciente en el volumen de publicaciones, lo cual evidencia un interés académico cada vez mayor por explorar la incorporación de tecnologías digitales en los procesos administrativos por parte del estado. El análisis de la producción académica alcanzó un punto culminante en los años 2021 y 2022, años en los que se identifican más de 36 documentos publicados en revistas científicas de alto impacto. Este aumento sostenido en la producción refleja tanto la relevancia práctica del tema como el interés académico por comprender y optimizar la implementación de soluciones digitales en el sector público. Además, la concentración de estos trabajos en revistas indexadas de alto impacto sugiere que las investigaciones en esta área están contribuyendo significativamente al avance del conocimiento y a la transformación de las políticas públicas en un contexto de creciente demanda de eficiencia, transparencia y adaptabilidad a los desafíos tecnológicos.

Figura 2. Producción científica anual

Los autores más relevantes y con mayor producción científica (Figura 3) incluyen a Thompson R.M., Alekseev A.N., Bogoviz A.V. y Dzhihiya A.A. Las contribuciones de estos autores se caracterizan por su enfoque interdisciplinario, integrando perspectivas teóricas y empíricas que abarcan desde la implementación de tecnologías emergentes en la administración pública hasta los efectos de estas transformaciones en la eficiencia organizacional, la transparencia y la interacción con los ciudadanos.

Figura 3. Autores con mayor producción científica

El interés por el gobierno digital y la modernización del estado se ha manifestado de manera significativa, destacando un grupo de países que lideran la producción científica, entre ellos, los más destacados se encuentran Ucrania, Kazajstán, Perú, Brasil, China, Estados Unidos de América, Reino Unido e India (Figura 4).

Figura 4. Interés y producción científica por país

En relación con la coocurrencia de palabras (Figura 5), emergen términos clave como economía digital, transformación digital y modernización, los cuales representan constructos interrelacionados que dependen de manera significativa de las tecnologías de la información (TI) como herramientas esenciales para su desarrollo, implementación y sostenibilidad. La economía digital se sustenta en la integración de tecnologías avanzadas para optimizar la producción, distribución y consumo, permitiendo la creación de nuevos modelos de negocio basados en la conectividad y el análisis de datos. Por su parte, la transformación digital se concibe como un proceso holístico de cambio organizacional y cultural, que utiliza las TI para redefinir procesos, mejorar la eficiencia y fomentar la innovación. Asimismo, la modernización implica la actualización de estructuras y sistemas, promoviendo adaptaciones tecnológicas que aseguren la competitividad y la sostenibilidad en un entorno dinámico y globalizado. Estos conceptos no solo coexisten, sino que interactúan sinérgicamente, demostrando que las tecnologías de la información constituyen un eje transversal en su materialización y progreso en diversos contextos sociales, económicos y organizacionales.

Figura 5. Red semántica y concurrencia de palabras

La mayoría de los artículos abordan la digitalización como una herramienta para mejorar estructuras existentes, ya sea en términos de gobierno, empleo, economía o relaciones públicas. Sin embargo, destacan retos similares, como desigualdades de acceso, falta de recursos humanos capacitados, y la necesidad de un enfoque sistemático en la implementación de estrategias (Tabla 1). A continuación, se describen tres aspectos resaltantes: La digitalización como promotor de la modernización gubernamental y administrativa, en este aspecto se destaca cómo la digitalización está transformando la administración pública, a pesar de enfrentarse a retos significativos. Lincaru et al. (2018) abordan cómo la modernización digital en Rumanía requiere armonizar la infraestructura de banda ancha con el capital humano, especialmente en áreas rurales. Por su parte, Tskhadadze (2024) describe los avances en e-government en Georgia, resaltando la necesidad de garantizar transparencia y modernización completa. Mergel (2021) analiza los desafíos en Alemania, señalando que los sistemas heredados y las barreras administrativas han ralentizado el proceso de transformación digital. Estos artículos coinciden en que el gobierno digital mejora la eficiencia, transparencia y la inclusión, pero requiere superar obstáculos estructurales y culturales.

Tabla 1. *Revisión bibliográfica*

N°	Autor(es)	Título del artículo	Conclusión
1	Fountain, 2000	Constructing the information society: Women, information technology, and design	Las universidades y las políticas de empleo deben adaptarse para promover una participación más equitativa de las mujeres en el sector de TI, lo que tendría implicaciones positivas tanto para la economía como para la sociedad.
2	Lincaru et. al, 2018	Low-low (LL) high human capital clusters in public administration employment-predictor for digital infrastructure public investment-Romania case study	La transformación digital de la administración pública en Rumanía requiere una mayor armonización espacial entre la infraestructura de banda ancha y el capital humano. Para lograr servicios públicos de calidad en todo el país, es necesario desarrollar estrategias de inversión que prioricen las áreas rurales marginadas y conecten mejor a los ciudadanos con el estado de manera inclusiva.
3	Peshkova y Samarina, 2018	Digital economy and recruitment potential: Strategic interconnection and prospects	Una política de contratación racional es una parte esencial de la digitalización de la economía rusa. La eficacia de la realización de esta estrategia requiere un enfoque sistémico de la organización de la formación del personal de las empresas en unas condiciones económicas que cambian activamente. Es imposible gestionar los riesgos de la digitalización, como el desempleo estructural y, al mismo tiempo, el déficit de especialistas altamente cualificados, sin prestar atención a lo que requiere el mercado de RRHH.
4	Mergel, 2021	Digital Transformation of the German State	El estudio concluye que la transformación digital en el sector público alemán ha sido lenta debido a obstáculos administrativos y tecnológicos, como la falta de modernización de sistemas heredados.
5	Maziashvili et. al, 2023	The digital communication tools and citizens' relationship with local governments: a comparison of Georgian and Polish cities	El estudio concluye que las herramientas de comunicación digital y los medios sociales son claves para fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades locales, especialmente cuando se utilizan para involucrar a los ciudadanos en el proceso de branding de la ciudad.
6	Turovets y Vishnevskiy, 2019	Standardization in digital manufacturing: Implications for Russia and the EAEU	La normalización es una herramienta clave para promover la fabricación digital y, por extensión, la transformación digital en diversas industrias. Los países que han logrado avances significativos en este campo presentan marcos normativos sólidos que favorecen la interoperabilidad y la innovación.
7	Shevyakova et. al, 2024	Features and public financing of digitalization and E-Government: The case of Kazakhstan	Es necesaria una mayor modernización económica y política de la sociedad kazaja mediante el uso generalizado de las tecnologías de la información y, en opinión de los autores, es interesante el enfoque práctico del uso de la financiación pública para crear una verdadera administración electrónica y las perspectivas de su desarrollo en Kazajstán.

8	Mego Torres et. al, 2024	Digital modernization and public management: A bibliometric review.	Aunque se han producido avances en la investigación desde 2003, los países latinoamericanos se enfrentan a importantes retos en comparación con otras regiones. Se enfatiza la necesidad de una mayor colaboración e investigación en esta área en América Latina para aprovechar los beneficios de la modernización digital.
9	Tskhadadze, 2024	E-Government Implementation on the Example of Georgia	La digitalización de la administración pública en Georgia ha sido un paso clave para mejorar la eficiencia gubernamental, pero aún se requieren más esfuerzos para garantizar una gobernanza digital completa y transparente. A pesar de los avances, la reforma de la administración pública sigue enfrentando dificultades para lograr una plena modernización y transparencia.

Otro aspecto importante es la alfabetización digital y las competencias digitales, se resalta el problema de la falta de habilidades digitales y la necesidad de formación especializada ya que figuran como temas recurrentes. Peshkova & Samarina (2018) subrayan el hecho de que la digitalización económica en Rusia exige una capacitación sistemática de los recursos humanos para enfrentar el déficit de especialistas calificados. Sembekov et al. (2021) enfatizan la urgencia de la alfabetización digital para que los ciudadanos kazajos mejoren su eficiencia laboral y cualificaciones. Man & Manaf (2023) destacan que el éxito de la e-participación en Malasia depende de aumentar el conocimiento digital entre los usuarios. Estos estudios coinciden en que la educación y la capacitación tecnológica son fundamentales para enfrentar los desafíos de la economía digital. Finalmente, se destaca el rol de la tecnología en la promoción de relaciones más inclusivas y transparentes con los ciudadanos, dado que las herramientas digitales no solo modernizan procesos, sino que también fortalecen las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Maziashvili et al. (2023) comparan el uso de herramientas de comunicación digital en Georgia y Polonia, resaltando su preponderancia para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y el branding urbano. Rodríguez & López (2023) destacan el uso de las estrategias de gobierno digital en Perú que buscan mejorar los servicios al ciudadano al optimizar los procesos gubernamentales. Marysyuk et al. (2021) resaltan como el empleo de las prácticas de e-government en Ucrania han ayudado a combatir la corrupción y aumentar la transparencia en la gestión pública. Todos estos autores subrayan el potencial transformador de la tecnología para conectar gobiernos con ciudadanos de manera más eficaz e inclusiva.

4. Discusión de Resultados

Los resultados evidencian que la producción científica sobre gobierno digital y modernización del Estado ha experimentado un crecimiento sostenido, especialmente a partir de 2017, con un pico significativo en 2021–2022. Este comportamiento no es fortuito: coincide con la aceleración global de procesos de transformación digital impulsados por la Cuarta Revolución Industrial y, más recientemente, por la pandemia de COVID-19, que obligó a los Estados a virtualizar servicios y rediseñar sus mecanismos de interacción con la ciudadanía. En este sentido, el aumento de publicaciones confirma que el gobierno digital ha dejado de ser una agenda instrumental para convertirse en un eje estructural de reforma estatal. La concentración temática identificada en la red semántica —economía digital, transformación digital y modernización— revela una convergencia conceptual que posiciona a las tecnologías de la información como infraestructura habilitadora del cambio institucional. Este hallazgo dialoga con la literatura que entiende la modernización no solo como actualización tecnológica, sino como transformación organizacional y cultural (Geadá, 2021). Sin embargo, los estudios revisados muestran que la digitalización tiende a orientarse, en muchos casos, a optimizar estructuras existentes más que a replantear modelos de gobernanza, lo que sugiere una modernización incremental antes que disruptiva.

Alemania, Kazajstán y Perú) coinciden en señalar obstáculos estructurales: brechas de infraestructura, sistemas heredados, debilidades regulatorias y déficit de competencias digitales. Este patrón refuerza la idea de que la transformación digital del Estado depende de una articulación sistémica entre infraestructura tecnológica, capital humano y marcos normativos robustos.

Un hallazgo relevante es la centralidad de las competencias digitales como variable crítica. La literatura coincide en que la digitalización sin capital humano adecuado puede profundizar desigualdades y generar exclusión, especialmente en zonas rurales o poblaciones vulnerables. Esto confirma que el gobierno digital no es únicamente un desafío tecnológico, sino también educativo y social, en línea con el paradigma de la sociedad del conocimiento. Asimismo, varios estudios destacan el potencial del gobierno digital para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y mejorar la participación ciudadana. Sin embargo, la evidencia sugiere que estos beneficios no son automáticos; dependen de marcos regulatorios eficaces, protección de datos y diseño institucional orientado a la creación de valor público. Finalmente, el análisis bibliométrico revela una brecha en la producción latinoamericana y una limitada integración teórica entre modernización del Estado y enfoques de gobernanza digital avanzada (inteligencia artificial, datos abiertos e interoperabilidad). Por ello, futuras investigaciones deberían profundizar en modelos comparativos, evaluaciones de impacto y estudios empíricos en contextos subnacionales, especialmente en países con alta heterogeneidad territorial como el Perú.

5. Conclusiones

El análisis bibliométrico de las publicaciones científicas sobre gobierno digital y modernización del estado revela una evolución sostenida en este campo de estudio, iniciada en el año 2000. Durante los primeros años, el desarrollo fue moderado, pero a partir de 2017 se evidencia un interés creciente por parte de la academia, reflejado en un notable incremento en el volumen de investigaciones. Este interés alcanzó su punto máximo en 2021 y 2022, con más de 36 publicaciones en revistas científicas de alto impacto, lo que subraya la importancia práctica y teórica de este tema. La concentración de estudios en publicaciones prestigiosas indica que las investigaciones no solo están enriqueciendo el conocimiento académico, sino que también están influyendo en la transformación de políticas públicas para afrontar los retos tecnológicos. Este panorama evidencia la creciente demanda de soluciones digitales que mejoren la eficiencia, transparencia y adaptabilidad de los procesos estatales en un contexto global de cambio acelerado. El análisis de los artículos seleccionados sobre gobierno digital y modernización del estado resaltan la creciente importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la mejora de la eficiencia administrativa, la transparencia y la interacción con los ciudadanos. Desde los primeros esfuerzos por incorporar estas tecnologías a principios de los años 2000, hasta las aplicaciones recientes en regiones específicas como Rumanía, Kazajstán y Perú, los estudios coinciden en que la digitalización es clave para modernizar las instituciones públicas y responder a los retos sociales y económicos. Los temas recurrentes incluyen la necesidad de estrategias de inversión para infraestructura digital en áreas marginadas a fin de minimizar las brechas digitales, el fortalecimiento de las relaciones entre ciudadanos y autoridades mediante herramientas digitales, y el papel de las TIC en la reducción de costos y aumento de la transparencia; además, los marcos normativos sólidos, como el RegBR en Brasil, surgen como instrumentos esenciales para mejorar la gestión legislativa. Desafíos como la desigualdad en el acceso digital, la falta de modernización de sistemas heredados y la adaptación de políticas públicas a contextos cambiantes, resaltan la necesidad de un enfoque integral para garantizar que los beneficios de la transformación digital sean ampliamente compartidos y sostenibles. Estos hallazgos destacan que, aunque se han logrado avances significativos, la consolidación de un gobierno digital eficaz y equitativo sigue siendo un reto en muchas regiones del mundo.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Curación de datos: Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Análisis formal: Waldir Francisco Rafael-Gómez, Robert Anthony Anccasi-Salazar
- Investigación: Waldir Francisco Rafael-Gómez, Robert Anthony Anccasi-Salazar
- Metodología: Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Software: Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Validación: Waldir Francisco Rafael-Gómez
- Redacción – borrador original: Waldir Francisco Rafael-Gómez, Robert Anthony Anccasi-Salazar
- Redacción – revisión y edición: Waldir Francisco Rafael-Gómez, Robert Anthony Anccasi-Salazar

9. Referencias

- Anwar, M. J., Gill, A. Q., & Beydoun, G. (2018). A review of information privacy laws and standards for secure digital ecosystems. En *Australasian Conference on Information Systems 2018*. University of Technology, Sydney. <https://doi.org/10.5130/acis2018.bb>
- Baramashetru, C. P., Tapia Tarifa, S. L., Owe, O., & Gruschka, N. (2022). A Policy Language to Capture Compliance of Data Protection Requirements. En M. H. Ter Beek & R. Monahan (Eds.), *Integrated Formal Methods* (Vol. 13274, pp. 289-309). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07727-2_16
- Bienert, I. R. C., Oliveira, R. C. D., Andrade, P. B. D., & Caramori, C. A. (2015). Bibliometric indexes, databases and impact factors in cardiology. *Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular*. <https://doi.org/10.5935/1678-9741.20150019>
- Blas Ghiggo, F. G., Uribe-Hernández, Y. C., Cacho Revilla, R., & Valqui Oxolón, J. M. (2022). Modernización del Estado en la gestión pública: Revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales*. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38164>
- Bogdanoski, M., & Kasapinov, T. (2022). *Deep Learning in Cyber Security*. En M. Bogdanoski (Ed.), NATO Science for Peace and Security Series—D: Information and Communication Security. IOS Press. <https://doi.org/10.3233/NICSP220022>
- Elandaloussi, S., Zarate, P., & Taghezout, N. (2021). A Text Mining Approach Agent-Based DSS for IT Infrastructure Maintenance. *International Journal of Decision Support System Technology*, 13(3), 1-21. <https://doi.org/10.4018/IJDSST.2021070105>
- Fernández Soria, J. M., & Sevilla Merino, D. (2021). La Ley General de Educación de 1970, ¿Una Ley para la modernización de España? *Historia y Memoria de la Educación*, 14, 23. <https://doi.org/10.5944/hme.14.2021.30034>
- Flores-Cueto, J. J., Hernández, R. M., & Garay-Argandoña, R. (2020). Information technologies: Internet access and digital divide in Peru. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(90), 504-527. <https://doi.org/10.37960/rvg.v25i90.32396>
- Geadá, N. (2021). Change Management in Digital Transformation: Business Model Concepts. En N. Geadá & P. Anunciação (Eds.), *Advances in Logistics, Operations, and Management Science* (pp. 251-260). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7452-2.ch014>
- Lima López Valle, V. C., & Gallo, W. I. (2020). Inteligência artificial e capacidades regulatórias do Estado no ambiente da Administração Pública Digital. A&C - *Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, 20(82), 67. <https://doi.org/10.21056/aec.v20i82.1396>
- Lincaru, C., Pirciog, S., Grigorescu, A., & Tudose, G. (2018). Low-Low (LL) high human capital clusters in public administration employment—Predictor for digital infrastructure public investment priority—Romania case study. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(2), 729-753. [https://doi.org/10.9770/iesi.2018.6.2\(18\)](https://doi.org/10.9770/iesi.2018.6.2(18))
- Man, M. N. S., & Manaf, H. A. (2023). Exploring on Acceptance of E-Participation in The Malaysian Public Sector: A Review Paper. *E3S Web of Conferences*, 440, 03019. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003019>
- Marysyuk, K. B., Tomchuk, I. O., Denysovskiy, M. D., Geletskaya, I. O., & Khutornyi, B. V. (2021). Diia. Digital state' and E-Government Practices as Anti-Corruption Tools in Ukraine. *Wseas Transactions On Environment And Development*, 17, 885-897. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.83>
- Maziashvili, M., Plešniak, A., & Kowalik, I. (2023). The digital communication tools and citizens' relationship with local governments: A comparison of Georgian and Polish cities. *International Review of Administrative Sciences*, 89(2), 555-576. <https://doi.org/10.1177/00208523221079746>
- Mergel, I. (2021). Digital Transformation of the German State. En S. Kuhlmann, I. Proeller, D. Schimanke, & J. Ziekow (Eds.), *Public Administration in Germany* (pp. 331-355). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_19
- Mohamad Rosman, M. R., Nik Rosli, N. N. I., Mohd Shukry, A. I., Razlan, N. M., & Alimin, N. A. (2022). Entangling the Interrelationship Between Demographics Profiles, Referencing Competencies and Individual Performance in the Digital Environments. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 17(09), 125-136. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i09.29457>

- Muños, A. M. C., Bohórquez, M. O., & Díaz, G. A. T. (2022). Sociedad del conocimiento y sociedad de la información: Dos paradigmas para un mismo referente epistemológico para el avance científico y tecnológico. *Revista de Filosofía*, 39(102), 332-345. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7045609>
- Nazmetdinova, K., & Kalmykova, S. (2023). E-Government in Russia: Developing and Improving the Quality of Implementation of the e-Government Program. En I. Ilin, M. M. Petrova, & T. Kudryavtseva (Eds.), *Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure & Service* (Vol. 684, pp. 140-154). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32719-3_11
- Peshkova, G. Yu., & Samarina, A. Yu. (2018). Digital economy and recruitment potential: Strategical interconnection and prospects. *The Education and Science Journal*, 20(10), 50-75. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-10-50-75>
- Rodríguez Alegre, L. R., & López Padilla, R. D. P. (2023). Gobierno digital, modernización del Estado y servicio al ciudadano: Consideraciones en una estrategia de gobierno digital en Perú. *Revista Internacional de Cultura Visual*, 13(2), 1-8. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v10.4567>
- Sembekov, A., Tazhbayev, N. (2021). Digital modernization of Kazakhstan's economy in the context of global trends. *Economic Annals-XXI*, 187 (1-2), 51-62. <https://doi.org/10.21003/ea.V187-05>
- Tskhadadze, K. (2024). E-Government Implementation on the Example of Georgia. *TaTech Journal of European Studies*, 14(1), 253-270. <https://doi.org/10.2478/bjes-2024-0012>
- Zervas, I., & Stiakakis, E. (2024). Economic Sustainable Development through Digital Skills Acquisition: The Role of Human Resource Leadership. *Sustainability*, 16(17), 7664. <https://doi.org/10.3390/su16177664>